

Πολλαπλή Παραγοντική Ανάλυση στην Έρευνα: Μια Διαχρονική Χαρτογράφηση

Νικόλαος ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ	ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Πολλαπλή Παραγοντική Ανάλυση Βιβλιογραφική Επισκόπηση Κοινωνικές Επιστήμες Ανθρωπιστικές Επιστήμες Τέχνες Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Scopus	Η παρούσα διερευνητική εργασία αναλύει με βιβλιομετρικές μεθόδους τον τομέα της έρευνας με χρήση της Πολλαπλής Παραγοντικής Ανάλυσης (ΠΠΑ) και τις εφαρμογές της στις Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, από το 2017 έως το 2021. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται τα πιο κεντρικά κανάλια δημοσίευσης, οι σημαντικότεροι συγγραφείς, οι δημοφιλέστερες εργασίες και οι κύριες θεματικές τάσεις. Συνολικά, αναλύθηκαν 695 άρθρα τα οποία δημοσιεύθηκαν σε 420 επιστημονικά περιοδικά καταλογωγραφημένα στην υπηρεσία Scopus. Πέραν άλλων αποτελεσμάτων, εντοπίσαμε 1877 ξεχωριστούς συγγραφείς που συμμετείχαν στην ανάπτυξη αυτού του ερευνητικού αντικειμένου, που παρουσιάζει εντυπωσιακό ετήσιο ρυθμό αύξησης (26,13%). Το άρθρο αυτό δίνει μια ευρεία επισκόπηση των διαφόρων απόψεων της έρευνας με βάση την ΠΠΑ διαχρονικά, και παρέχει βιβλιογραφική βοήθεια σε όσους/ες ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
Νικόλαος Κουτσουπιάς Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Εγνατία 156, TK 54636 Θεσσαλονίκη Email: nk@uom.gr	

Εισαγωγή

Η Πολλαπλή Παραγοντική Ανάλυση (ΠΠΑ) είναι μια διερευνητική τεχνική που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση συσχετίσεων μεταξύ πολυμεταβλητών κατηγορικών δεδομένων (Κουτσουπιάς 2018, 2022; Κουτσουπιάς & Παπαδημητρίου 2020) και απαντάται σε ευρύ φάσμα εφαρμογών σε τομείς όπως η αρχαιολογία, το περιβάλλον, η υγεία και οι ιατρικές επιστήμες, οι κοινωνικές και συμπεριφορικές επιστήμες και αλλού. Η χρήση της ΠΠΑ σε ανθρωπιστικές και κοινωνικές έρευνες για τη διερεύνηση συνόλων δεδομένων κατηγορικών μεταβλητών είναι καθιερωμένη ως μια δημοφιλής μέθοδος για τη διερεύνηση και την οπτικοποίηση των σχέσεων μεταξύ κατηγορικών δεδομένων (Beh & Lombardo, 2019).

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η εφαρμογή της ΠΠΑ στη βιβλιογραφία σε ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες ως εργαλείο για την ανίχνευση λανθάνοντων προτύπων σε κατηγοριοποιημένα δεδομένα. Η ΠΠΑ αποτελεί τεχνική μείωσης διαστάσεων παρόμοια με την Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, αλλά είναι ειδικά σχεδιασμένη να διερευνά κατηγορικά δεδομένα και είναι κατάλληλη για τους τύπους δεδομένων που αντιμετωπίζονται όταν περιγράφονται κατηγορικά δεδομένα σε γραμμές. Η ΠΠΑ λειτουργεί κατανέμοντας τιμές κλίμακας στις κατηγορίες διακριτών μεταβλητών και μεγιστοποιεί τη διακύμανση αυτών των κλιμάκων για να ανακαλύψει: (1) συσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών και (2) εγγύτητα μεταξύ εγγραφών.

Για ανασκοπήσεις των τεχνικών, πρακτικών και ιστορικών ζητημάτων που σχετίζονται με την ΠΠΑ και τις παραπλήσιες μεθόδους, ο αναγνώστης ενθαρρύνεται να μελετήσει τα έργα των Tenenhaus and Young (1985), Gower (1990), Le Roux and Rouanet (2004), Greenacre and Blasius (2006), Choulakian (2008), Hwang, Tomiuk and Takane (2009), Markos, Menexes, and Papadimitriou (2009), Beh and Lombardo (2019), Kroonenberg (2014) και Husson και Josse (2014).

Επιπλέον, διάφοροι ερευνητές δημοσίευσαν βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις των εφαρμογών της ΠΠΑ γενικά (Kamalja & Khangar, 2017; Hjellbrekke, 2018) ή εντός των επιστημονικών τους πεδίων, συμπεριλαμβανομένων της Αρχαιολογίας (Macheridis, 2017), της Λογοτεχνίας (Αναστασιάδου & Βασιλούδη, 2014) της Εκπαίδευσης (Αναστασιάδου κ.α., 2016; Ζουρνά κ.α., 2021; Stogiannidis & Koutsoupias, 2013, 2018; Van der Heijden et al., 1997), της Επιστημολογίας (Alhuzali et al., 2022), των Διεθνών Σπουδών (Koutsoupias & Mikelis, 2019; Martin-Maze, 2018), της Χρηματοοικονομικής (Dungey, et al., 2018), του Μάρκετινγκ (Vagianos & Koutsoupias, 2021; Καραπιστόλης, 2001) των Επιστημών Υγείας (Meyer et al., 2004; Nizamis et al., 2023; Han et al., 2018) της Επιχειρησιακής Έρευνας (Pierreval, 1994) και άλλων.

Στο τρέχον ακαδημαϊκό τοπίο, η ΠΠΑ δεν έχει ακόμη τύχει εκτενούς επισκόπησης ως ερευνητικό εργαλείο Κοινωνικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών συνολικά με χρήση βιβλιομετρικής ανάλυσης. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιούμε την πρόσθετη στη γλώσσα R βιβλιοθήκη bibliometrix (Aria and Cuccurullo, 2017) για την ανασκόπηση περίπου επτακοσίων άρθρων.

Μεθοδολογικό Πλαίσιο και Δεδομένα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το μεθοδολογικό πλαίσιο, ο τόπος ανάκτησης των δεδομένων, τα σημαντικότερα στατιστικά τους καθώς και η ετήσια αύξηση του ρυθμού δημοσίευσης σχετικών μελετών.

Αναφορικά με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, αρχικά η εξαγωγή των εξεταζόμενων εργασιών πραγματοποιήθηκε με αξιοποίηση της βιβλιογραφικής βάσης Scopus απευθύνοντας σχετικό ερώτημα (Εικόνα 1).

Εικόνα 1: Μεθοδολογικό Πλαίσιο

Ειδικότερα, το ερώτημα που τέθηκε προς τη βάση είχε την ακόλουθη δομή:

```
TITLE-ABS-KEY ("multiple correspondence analysis") AND
(LIMIT-TO (PUBYEAR, 2021) OR
LIMIT-TO (PUBYEAR, 2020) OR
LIMIT-TO (PUBYEAR, 2019) OR
LIMIT-TO (PUBYEAR, 2018) OR
LIMIT-TO (PUBYEAR, 2017)) AND
(LIMIT-TO (SUBJAREA, "SOC1") OR
LIMIT-TO (SUBJAREA, "ARTS")) AND
(LIMIT-TO (DOCTYPE, "ar")) AND
(LIMIT-TO (SRCTYPE, "j"))
```

από όπου συνάγεται ότι συλλέχθηκαν άρθρα σε περιοδικά για το 5ετές διάστημα από 2017 έως 2021, στις θεματικές των Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, με τον όρο "multiple correspondence analysis" στον τίτλο, την περίληψη ή τις λέξεις κλειδιά.

Εικόνα 2: Κύρια στατιστικά στοιχεία

Από τα κύρια στατιστικά στοιχεία των εξεταζόμενων (Εικόνα 2), προκύπτει ότι τα περιοδικά που δημοσίευσαν σχετικά άρθρα ανήλθαν στα 420 και εμφάνισαν κατά μέσο όρο 3,07 συν-συγγραφείς. Επιπλέον, αξιοποιούνται 2742 λέξεις κλειδιά από τους συνολικά 1877 συγγραφείς, ενώ 99 άρθρα από σύνολο 695 συντάχθηκαν από ένα συγγραφέα.

Γράφημα 4: Ρυθμός δημοσίευσης άρθρων (2017-2021)

Οι διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες ανέρχονται στο 25% περίπου, η μέση ηλικία των ερευνητών αυτών είναι τα 2.61 έτη ενώ κατά μέσο όρο προσελκύουν 9,6 ετεροαναφορές. Ακόμη, σημαντικό ποσοστό αύξησης εμφανίζει η σχετική έρευνα της αξιοποίησης της ΠΠΑ στις Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες (ΠΠΑΚΑΤ) κατά το εξεταζόμενο διάστημα, καθώς ξεπερνά το 26%.

Η σημαντική αύξηση του ρυθμού δημοσίευσης σχετικών ερευνών απεικονίζεται στο **Error! Reference source not found.** Κατά το έτος 2017 δημοσιεύτηκαν 81 άρθρα, ενώ στο τέλος της εξεταζόμενης 5ετίας υπερδιπλασιάστηκε ο όγκος επιστημονικών δημοσιευμάτων σχετικά με θεματικές ΠΠΑΚΑΤ, καθώς το έτος 2021 το πλήθος των άρθρων ανήλθε στα 205.

Οι Δημοφιλέστερες εργασίες και η προέλευσή τους

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι πιο αναφερόμενες εργασίες καθώς και η προέλευση τους με βάση τις πηγές (τίτλοι περιοδικών), τους ερευνητές, τους φορείς και τα ιδρύματα, και τις χώρες προέλευσής τους. Αναφορικά με τις σημαντικότερες, ως προς το πλήθος ετεροαναφορών εργασίες την πρώτη θέση, με αξιοσημείωτη διαφορά, κατέχει η εργασία με τίτλο «bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis» των Aria M. και Cuccurullo C, (2017) στο περιοδικό *Journal of Informetrics* με 1665 αναφορές (**Error! Reference source not found.**). Η εν λόγω δημοσίευση αφορά υλοποίηση εφαρμογής χαρτογράφησης της επιστήμης, η οποία είναι διαδικασία πολύπλοκη και δυσκίνητη, επειδή είναι πολλαπλών βημάτων και συχνά απαιτεί πολυάριθμα και διαφορετικά εργαλεία λογισμικού, τα οποία δεν είναι συχνά ανοικτό λογισμικό. Κατά τους συγγραφείς, “αν και στη βιβλιογραφία εμφανίζονται αυτοματοποιημένες ροές εργασίας που ενσωματώνουν αυτά τα εργαλεία λογισμικού σε μια οργανωμένη ροή δεδομένων, σε αυτήν την εργασία προτείνεται ένα μοναδικό εργαλείο ανοικτού κώδικα, σχεδιασμένο από τους συγγραφείς, που ονομάζεται Bibliometrix, για την εκτέλεση ολοκληρωμένης ανάλυσης επιστημονικής χαρτογράφησης. Το Bibliometrix υποστηρίζει μια προτεινόμενη ροή εργασίας για την εκτέλεση βιβλιομετρικών αναλύσεων. Καθώς είναι προγραμματισμένο σε R, το προτεινόμενο εργαλείο είναι ευέλικτο και μπορεί να αναβαθμιστεί γρήγορα και να ενσωματωθεί με άλλα πακέτα στατιστικών R”. Λόγω και της άμεσης και ευρείας χρηστικότητας της συγκεκριμένης εφαρμογής σε επιστημονικές βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, η εν λόγω μελέτη εμφανίζεται με δεκαπλάσια διαφορά σε πλήθος αναφορών από τη δεύτερη εργασία με 160 ετεροαναφορές, των Dubois κ.ά. (2019), με αντικείμενο την οικιακή κατανάλωση ενέργειας και τις πολιτικές στη λήψη αποφάσεων για τη μείωση εκπομπών ρύπων από αντίστοιχες πηγές.

Γράφημα 5: Κορυφαία σε αναφορές άρθρα

Τρίτη μελέτη στην ίδια θεματική περιοχή (ΠΠΑΚΑΤ) με 73 αναφορές στη βάση Scopus είναι αυτή των Gravagnuolo κ.ά. (2019) με τίτλο «Circular Economy Strategies In Eight Historic Port Cities: Criteria And Indicators Towards A Circular City Assessment Framework» που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Sustainability. Την δεκάδα των κορυφαίων σε ετεροαναφορές άρθρων συμπληρώνουν η εργασίες των: Koomson κ.ά. (2020) με τίτλο «Effect Of Financial Inclusion On Poverty And Vulnerability To Poverty: Evidence Using A Multidimensional Measure Of Financial Inclusion» με 64 αναφορές, Marzi κ.ά. (2017) με τίτλο «Product And Process Innovation In Manufacturing Firms: A 30-Year Bibliometric Analysis», επίσης με 64 αναφορές, Flemmen κ.α. (2018) με τίτλο «Social Space And Cultural Class Divisions: The Forms Of Capital And Contemporary Lifestyle Differentiation» και 62 αναφορές, Gallego-Alvarez κ.ά. (2017) με τίτλο «Institutional constraints, stakeholder pressure and corporate environmental reporting policies» και 57 ετεροαναφορές, Servotte κ.ά. (2020) με τίτλο «Virtual Reality Experience: Immersion, Sense Of Presence, And Cybersickness» με 55 αναφορές, Rutter κ.ά. (2017) με 51 αναφορές και τίτλο «Brand Personality In Higher Education: Anthropomorphized University Marketing Communications», και τέλος, Hanada (2018) με τίτλο «Correspondence analysis of color-emotion associations» με 50 ετεροαναφορές.

Από τα προαναφερθέντα διαπιστώνεται ότι για την εξεταζόμενη πενταετία, άρθρα που ενασχολούνται με αντικείμενα ανθρωπιστικών, κοινωνικών επιστημών και τεχνών, αξιοποιούν την ΠΑΑ σε θέματα βιβλιομετρίας, περιβάλλοντος, επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης.

Γράφημα 6. Τα κορυφαία περιοδικά

Ακολουθώς διερευνώνται τα σημαντικότερα επιστημονικά περιοδικά στη βιβλιογραφική βάση της υπηρεσίας Scopus ταξινομημένα ως προς το πλήθος των ΠΠΑΚΑΤ άρθρων για το ίδιο χρονικό διάστημα (2017-2021). Πρώτο, με υπερ-τριπλάσιο σε πλήθος άρθρων (57) από το δεύτερο βρέθηκε το περιοδικό Sustainability του ελβετικού οίκου MDPI που επικεντρώνεται σε θεματικές ενέργειας, περιβαλλοντολογίας και γεωγραφίας. Με 18 άρθρα έπεται το περιοδικό Social Indicators Research των εκδόσεων Springer Netherlands, με κύριες θεματικές από τον χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών, την ψυχολογία και ευρύτερα των κοινωνικών επιστημών. Στην τρίτη θέση με 13 άρθρα συναντάται το περιοδικό Poetics, των εκδόσεων Elsevier, με ερευνητικά ενδιαφέροντα στους χώρους των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών. Πέραν των τριών αυτών πηγών, στα κορυφαία του εξεταζόμενου συνόλου συγκαταλέγονται περιοδικά από τον χώρο της ανάλυσης ασφάλειας και κινδύνων (Safety Science, με εννιά άρθρα, Accident Analysis And Prevention, με οκτώ άρθρα, International Journal Of Disaster Risk Reduction και International Journal Of Injury Control And Safety Promotion, με πέντε άρθρα), της μεθοδολογίας της έρευνας (Quality And Quantity, με εννιά άρθρα, Journal Of Classification, Scientometrics και Bms Bulletin Of Sociological Methodology/ Bulletin De Methodologie Sociologique, με τέσσερα άρθρα), της κοινωνιολογίας (European Societies και Sociology, με έξι άρθρα, British Journal Of Sociology, με πέντε άρθρα), των μεταφορών (European Transport - Trasporti Europei, με πέντε άρθρα και Journal Of Transportation Safety And Security με τέσσερα άρθρα), της διατροφής (Foods, με έξι άρθρα) και της επικοινωνίας (Media International Australia, με τέσσερα άρθρα) και τέλος της πολιτικής θαλασσιών μεταφορών (Marine Policy) και της διοίκησης (Socio-Economic Planning Sciences) με τέσσερα άρθρα αντίστοιχα. Στο **Error! Reference source not found.** αποτυπώνονται οι τίτλοι των προαναφερθέντων περιοδικών με περισσότερα από τέσσερα άρθρα.

Διαπιστώνεται από τα προαναφερθέντα ότι στο εξεταζόμενο σύνολο δεδομένων η πολυπληθέστερη σε άρθρα ερευνητική κατεύθυνση με αξιοσημείωτη διαφορά από την επόμενη, σχετίζεται με θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος.

Γράφημα 1: Πλήθος αναφορών ανα συγγραφέα

Οι συγγραφείς που για την διερευνώμενη πενταετία εμφανίζονται με τις περισσότερες αναφορές σε ΠΠΑΚΑΤ έρευνες (Γράφημα 1), είναι ο Subasish Das (2021), από το Texas State University (ΗΠΑ) με 16 αναφορές και δημοφιλέστερο άρθρο αυτό με τίτλο «Identifying Key Patterns in Motorcycle Crashes: Findings from Taxicab Correspondence Analysis» στο περιοδικό *Transportmetrica A: Transport Science*. Επτά αναφορές παρουσιάζουν μελέτες από τους Natalia Distafano, Giulia Pulvirenti και Salvatore Leonardi, από το University of Catania (Ιταλία), Anandi Dutta, από το University of Texas at San Antonio (ΗΠΑ) και ο Lennart Rosenlund από το University of Stavanger (Νορβηγία). Την κορυφαία ενδεκάδα συγγραφέων συμπληρώνουν με πέντε αναφορές οι Luigi D'Ambra από το University of Naples Federico II (Ιταλία), Modesto Gayo από το Universidad Diego Portales, Santiago (Χιλή), Vegard Jarness από το Oslo Metropolitan University (Νορβηγία), Johan Lindell από το Karlstad University (Σουηδία) και Shrabanti Maity από το Assam University (Ινδία). Από τη συγκεκριμένη διερεύνηση προκύπτει ότι οι δημοφιλέστεροι σε αναφορές ερευνητές προέρχονται κυρίως από χώρες της Ευρώπης.

Γράφημα 2: Κατανομή δημοσιευμένων άρθρων ανα ίδρυμα

Όπως αποτυπώνεται στο Γράφημα 2, σε συνέχεια της εξέτασης ανά ερευνητή και προς επίρρωση της διαπίστωσης σχετικά με την προέλευσή τους, η ανάλυση ανά ίδρυμα αναδεικνύει στις δέκα πρώτες θέσεις οκτώ Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια: University of Catania, Mediterranean University of Reggio Calabria και University of Naples Federico II (Ιταλία), University of Lausanne (Ελβετία), University of Bucharest (Ρουμανία), Eindhoven University of Technology (Γερμανία), τη δεκάδα συμπληρώνουν τα πανεπιστήμια Texas A & M (ΗΠΑ), Laurentian University (Καναδά) και Evangélique en Afrique (Κογκό).

Ανάλυση Λέξεων Κλειδιών

Κατά τη διερεύνηση του περιεχομένου του συνόλου των ΠΠΑΚΑΤ άρθρων κρίθηκε ουσιώδης η αποτύπωση των λέξεων/φράσεων κλειδιών που αξιοποίησαν οι ερευνητές, αλλά και αυτών με βάση των αλγόριθμο Keywords Plus (Garfield, 1990; Zhang et al. 2016). Ο συγκεκριμένος αλγόριθμός λαμβάνει μόνον υπόψη όρους και φράσεις στους τίτλους των βιβλιογραφικών αναφορών των εξεταζόμενων άρθρων.

Γράφημα 3: Κύριες λέξεις/φράσεις κλειδιά των συγγραφέων

Όπως αναμενόταν, στις λέξεις κλειδιά που συχνά αξιοποιούν οι ερευνητές υπό διερεύνηση, πέραν αυτών που σχετίζονται άμεσα με την μέθοδο (multiple / correspondence analysis και mca), κυριαρχούν όσες αφορούν την αξιοποίηση της ΠΑΑ από τους P. Bourdieu (1984) και άλλων (Bonet et al., 2015; Duval, 2016), στην κοινωνική θεωρία (Γράφημα 3). Επιπροσθέτως, στους δέκα συχνότερους όρους συγκαταλέγονται όσοι συνδέονται με την κυκλική οικονομία (circular economy), τη βιωσιμότητα (sustainability) τον συνδυασμό της μεθόδου με την συσταδοποίηση (cluster analysis) και τέλος με την ανώτατη εκπαίδευση (higher education).

Συμπεράσματα

Η έρευνα στις Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες με χρήση της ΠΠΑ δείχνει αυξητικές τάσεις κατά την εξεταζόμενη πενταετία (2017-2021) και την αξιοποιούν κυρίως σε θεματικές βιβλιομετρίας, περιβάλλοντος, επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης. Επιπλέον, τα περισσότερα άρθρα εμφανίζονται, με αξιοσημείωτη διαφορά από την επόμενη, στην κατεύθυνση που σχετίζεται με αντικείμενα στον χώρο της ενέργειας και περιβάλλοντος, με τους δημοφιλέστερους συγγραφείς συναφών εργασιών να προέρχονται από την Ευρώπη. Όπως προκύπτει από την ανάλυση των όρων στις λέξεις κλειδιά των συγγραφέων συχνότερη εμφάνιση, όπως θα ήταν αναμενόμενο έχουν όροι που σχετίζονται με την κοινωνική θεωρία των Bourdieu κ.α. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πρώτη ποσοτική και ποιοτική βιβλιομετρική-επιστημομετρική προσέγγιση στη βάση Scopus άρθρων που αξιοποιούν την ΠΠΑ με σκοπό την ανάδειξη της χρηστικότητας της συγκεκριμένης τεχνικής σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Σε μελλοντική έρευνα θα επιδιώξουμε να συμπεριλάβουμε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη διερεύνησή μας, καθώς και άρθρα από άλλους επιστημονικούς χώρους, αλλά και όσα τυχόν περιλαμβάνονται επιπλέον στη βάση Web of Science.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Αναστασιάδου, Σ., Βασιλούδη Π. (2014). Μελέτη του έργου «Ολιβερ Τούιστ» του Charles Dickens με την Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών. *Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων*, τευχ.15, σελ.27-41.
- Αναστασιάδου, Σ., Καραπιστόλης, Δ., Τηλιακού, Χ. 2016. Διερεύνηση της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας, της ακρίβειας / δικαιοσύνης και της διακριτικής ικανότητας του αγγλικού πιστοποιητικού με βάση την Ανάλυση Ερωτημάτων και με τη βοήθεια των τεχνικών της Παραγοντικής Ανάλυσης Αντιστοιχιών και της Διακριτικής Παραγοντικής Ανάλυσης: Η περίπτωση Τουρκόγλωσσων μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. *Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων*, 17, 29-50. Βραβείο καλύτερου νέου ερευνητή.
- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959-975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Beh, E.J., & Lombardo, R. (2019), "Multiple and multiway correspondence analysis", Wiley Interdisciplinary Reviews: *Computational Statistics*, e1464. <http://doi.org/10.1002/wics.1464>
- Bonnet, Philippe, Lebaron, Frédéric, & Le Roux, Brigitte (2015). "L'Espace Culturel des Français". In Lebaron, Frédéric & Le Roux, Brigitte (eds.) *La Méthodologie de Pierre Bourdieu en Action*. Paris: Dunod, pp. 99–130
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Judgment of Taste*, (trans.) Richard Nice, Cambridge, MA.: Harvard University Press.
- Das, S. (2021). Identifying key patterns in motorcycle crashes: findings from taxicab correspondence analysis. *Transportmetrica A: transport science*, 17(4), 593-614. <https://doi.org/10.1080/23249935.2020.1802362>
- Dubois, G., Sovacool, B., Aall, C., Nilsson, M., Barbier, C., Herrmann, A., Bruyère, S., Andersson, Skold, B., Nadaud, F., Dorner, F., Richardsen Moberg, K., Ceron, J.P., Fischer, H., Amelung, D., Baltruszewicz, M., Fischer, J., Benevise, F., Louis, V.R., Sauerborn, R. (2019). It starts at home? Climate policies targeting household consumption and behavioral decisions are key to low-carbon futures. *Energy Research & Social Science*, 52, 144-158. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.02.001>
- Duval, J. (2016). Correspondence Analysis. *The SAGE handbook of cultural sociology*.
- Flemmen, M., Jarness, V., & Rosenlund, L. (2018). Social space and cultural class divisions: The forms of capital and contemporary lifestyle differentiation. *The British journal of sociology*, 69(1), 124-153. <https://doi.org/10.1177/0038038516673528>
- Ζουρνά, Ζ., Παπαβασιλείου-Αλεξίου, Ι., Παπακότα, Αικ., Κουτσουπιάς, Ν., & Ρούσης, Δ. (2021). Αλλαγές σε Μια Χαοτική Εποχή: Έρευνα σε Προπτυχιακούς Φοιτητές για την Επίδραση της Πανδημίας Covid-19 στη Σταδιοδρομία, *Επετηρίδα ΕΛΕΣΥΠ*, (126-127), 11-21.

- Gallego-Alvarez, I., Ortas, E., Vicente-Villardón, J. L., & Alvarez Etxeberria, I. (2017). Institutional constraints, stakeholder pressure and corporate environmental reporting policies. *Business Strategy and the Environment*, 26(6), 807-825. <https://doi.org/10.1002/bse.1952>
- Garfield, E. (1990). Essays of an Information Scientist: Journalology, KeyWords Plus, and other Essays, Vol: 13, p. 327, 1990 *Current Contents*, 36, 5-14.
- Gower, J. C. (1990). Fisher's optimal scores and multiple correspondence analysis. *Biometrics*, 46, 947-961. DOI: <http://doi.org/10.2307/2532440>
- Gravagnuolo, A., Angrisano, M., & Fusco Girard, L. (2019). Circular economy strategies in eight historic port cities: Criteria and indicators towards a circular city assessment framework. *Sustainability*, 11(13), 3512. <https://doi.org/10.3390/su11133512>
- Han, L., Benseler, S. M., & Tyrrell, P. N. (2018). Cluster and multiple correspondence analyses in rheumatology: paths to uncovering relationships in a sea of data. *Rheumatic Disease Clinics*, 44(2), 349-360. <http://doi.org/10.1016/j.rdc.2018.01.013>
- Hanada, M., 2018. Correspondence analysis of color-emotion associations. *Color Research & Application*, 43(2), pp.224-237. <http://doi.org/10.1002/col.22171>
- Husson, F., & Josse, J. (2014). Multiple correspondence analysis. In J. Blasius & M. Greenacre (Eds.), *Visualization and verbalization of data* (pp. 165-183). Boca Raton, FL: CRC Press. <http://doi.org/10.1201/b16741-17>
- Kamalja, K. K., & Khangar, N. V. (2017). Multiple Correspondence Analysis and its applications. *Electronic Journal of Applied Statistical Analysis*, 10(2), 432-462. <http://doi.org/10.1285/i20705948v10n2p432>
- Καραπιστόλης, Δ. Ν. (2001). *Ανάλυση δεδομένων και έρευνα αγοράς*. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Ανικούλας.
- Koomson, I., Villano, R. A., & Hadley, D. (2020). Effect of financial inclusion on poverty and vulnerability to poverty: Evidence using a multidimensional measure of financial inclusion. *Social Indicators Research*, 149(2), 613-639. <http://doi.org/10.1007/s11205-019-02263-0>
- Κουτσουπιάς, Ν. (2018). *Πολυμεταβλητή Ανάλυση Δεδομένων με την R*. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
- Κουτσουπιάς, Ν. (2022). *Ποιοτικά Δεδομένα: Συλλογή, Μεθοδοι και Τεχνικές Αναλυσης με Ανοικτο Λογισμικο*, Εκδ. Μπαρπουνάκη, Θεσσαλονίκη.
- Koutsoupias, N., & Mikelis, K. (2019). Exploring international relations journal articles: A multivariate approach. In *SAGE Research Methods Cases*. <https://doi.org/10.4135/9781526486189>
- Κουτσουπιάς, Ν., & Παπαδημητρίου, Ι. (2020). Μέθοδοι Πολυδιάστατης Ανάλυσης Δεδομένων με τη γλώσσα R, *Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων*, 20, 68-83. <http://doi.org/10.5281/zenodo.7557363>
- Kroonenberg, P. M. (2014). History of multiway component analysis and three-way correspondence analysis. In J. Blasius & M. Greenacre (Eds.), *Visualization and verbalization of data* (pp. 77-93). London, England: CRC Press.
- Le Roux, B., & Rouanet, H. (2004). *Geometric data analysis: from correspondence analysis to structured data analysis*. Springer Science & Business Media.
- Macheridis, S. (2017). The use of multiple correspondence analysis (MCA) in taphonomy: The case of Middle Helladic Asine, Greece. *International Journal of Osteoarchaeology*, 27(3), 477-487. <http://doi.org/10.1002/oa.2571>
- Markos, A., Menexes, G., & Papadimitriou, T. (2009). Multiple correspondence analysis for "tall" data sets. *Intelligent Data Analysis*, 13, 873-885. <http://doi.org/10.3233/IDA-2009-0398>

- Marzi, G., Dabić, M., Daim, T., & Garces, E. (2017). Product and process innovation in manufacturing firms: a 30-year bibliometric analysis. *Scientometrics*, 113(2), 673-704. <http://doi.org/10.1007/s11192-017-2500-1>
- Meyer, N., Ferlicot, S., Vieillefond, A., Peyromaure, M., & Vielh, P. (2004). Contribution of multiple correspondence analysis in histopathology. In *Annales de pathologie* (Vol. 24, No. 2, pp. 149-160). DOI: [10.1016/s0242-6498\(04\)93938-7](https://doi.org/10.1016/s0242-6498(04)93938-7)
- Nizamis, K., Kalliakmanis, V., Panagiotopoulos P., Koutsoupas, N., (2023), The Influence of Spirituality and Religiosity in Palliative Care, *European Journal of Social Sciences*, 6 (1), 46-61.
- Pierreval, H. (1994). Using multiple correspondence analysis in the analysis of simulation experiments: a study of dynamic scheduling strategies. *International Transactions in Operational Research*, 1(2), 147-157. [http://doi.org/10.1016/0969-6016\(94\)90016-7](http://doi.org/10.1016/0969-6016(94)90016-7)
- Rutter, R., Lettice, F., & Nadeau, J. (2017). Brand personality in higher education: anthropomorphized university marketing communications. *Journal of Marketing for Higher Education*, 27(1), 19-39. <https://doi.org/10.1080/08841241.2016.1213346>
- Servotte, J. C., Goosse, M., Campbell, S. H., Dardenne, N., Pilote, B., Simoneau, I. L., ... & Ghuysen, A. (2020). Virtual reality experience: Immersion, sense of presence, and cybersickness. *Clinical Simulation in Nursing*, 38, 35-43. <https://doi.org/10.1016/j.ecns.2019.09.006>
- Stogiannidis, A., & Koutsoupas, N. (2013). Geometric Didactical Analysis – GE.DI.AN. – Ein Neuer Methodologischer Vorschlag Fur Die Empirische Bildungsforschung, *Synthesis*, 2(2), 115-150. <https://doi.org/10.26262/syn.v2i2.3924>
- Stogiannidis, A., & Koutsoupas, N. (2018). Elementarisierungsansatz und Geometric Didactic Analysis im Dialog: Neue Perspektiven für die Lehrplanforschung im Fach Religion, *Zeitschrift für Pädagogik und Theologie*, 70(1), 82-94. <https://doi.org/10.1515/zpt-2018-0008>
- Tenenhaus, M., & Young, F. W. (1985). An analysis and synthesis of multiple correspondence analysis, optimal scaling, dual scaling, homogeneity analysis and other methods for quantifying categorical multivariate data. *Psychometrika*, 50, 91–119. <http://doi.org/10.1007/BF02294151>
- Vagianos, D., & Koutsoupas, N. (2021). Framing coworking spaces marketing strategies via social media indices. *Econometrics, Advances in Applied Data Analysis*, 25(2), 1-14. <http://doi.org/10.15611/eada.2021.2.01>
- Zhang, J., Yu, Q., Zheng, F., Long, C., Lu, Z., & Duan, Z. (2016). Comparing keywords plus of WOS and author keywords: A case study of patient adherence research. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 67(4), 967-972. <https://doi.org/10.1002/asi.23437>

Multiple Correspondence Analysis in Scientific Research: A Longitudinal Mapping

Nikos KOUTSOUPIAS

International and European Studies Dept., School of Social Sciences, Humanities and Arts, University of Macedonia

KEYWORDS

Multiple Correspondence
Analysis
Bibliometric Data Analysis
Social Sciences
Humanities
Arts
Scientific Publications
Scopus

CORRESPONDENCE

Nikos Koutsoupias
University of Macedonia
156 Egnatia St., 54636
Thessaloniki, Greece
Email: nk@uom.gr

ABSTRACT

This exploratory paper investigates the area of research on Multiple Correspondence Analysis (MCA) and its practice with bibliometric methods since 2017. Amongst the findings are the most central publication channels, authors, papers and topics. In total, 695 articles were analyzed from the Social Sciences, Humanities and Arts, published in 420 Scopus indexed journals. Besides other results, we identified 1877 separate authors who have participated in the development of this research topic, which shows an annual growth rate of 26,13%. This article gives a broad overview of different views of MCA based research longitudinally and will help those interested in this line of research.